

Feminizarea învățământului din Republica Moldova ca factor sociocultural

Daniela
TERZI-BARBAROȘIE

psiholog,
formator, Centrul Educațional PRO DIDACTICA

Rezumat: Articolul analizează problema feminizării învățământului în Republica Moldova și implicațiile culturale de gen ale acestui fenomen. Analiza calitativă prezentată oferă date de interes pentru elaboratorii de politici și decidenți în ceea ce privește convingerile și opiniile elevilor, ale profesorilor și ale părinților cu referire la feminizarea învățământului, precum și câteva recomandări și posibile puncte de intrare pentru ameliorarea situației în domeniul educațional din această perspectivă.

Cuvinte-cheie: feminizare, perspectiva de gen, dezvoltarea elevilor, modele culturale, norme sociale, modele de rol.

Abstract: The article explores the feminization debate from a variety of perspectives that have dominated much of the discourse on the role of women teachers within expanding education systems, as well as the perceptions of teaching as a gendered profession; remuneration, the lack of male role models and the gender patterns of students' development within education, and the issue of feminization and students' performance and their psychosocial development. In addition, the study aims to raise the issue of possible solutions for feminization and to help decision-makers, researchers and other interested individuals to gain a better understanding of the problem.

Keywords: feminization, gender perspective, student development, cultural patterns, social norms, role models.

Problema feminizării învățământului a apărut pe agenda publică globală în anii '90, iar în Republica Moldova subiectul a devenit o preocupare sporadică doar pentru organizațiile de profil și unii experți din domeniile educațional și al egalității de gen. Cu părere de rău, feminizarea profesiei nu a constituit niciodată obiectul de studiu al cercetărilor și nu a fost vizată de politicile publice. La scară europeană (cu excepția Turciei), femeile reprezintă majoritatea cadrelor didactice din învățământul primar, cu ponderi variind între 65% în Grecia și 98% în Slovenia. În Republica Cehă, Italia, Ungaria, Letonia, Lituania și Slovenia există foarte puțini bărbați care predau la acest nivel: cadrele didactice de sex masculin reprezintă aproximativ 5% sau mai puțin. În ceea ce privește învățământul gimnazial și liceal, statistic vorbind, profesia de cadru didactic este încă una feminină, numărul bărbaților care predau la acest nivel fiind mai mare decât cel al cadrelor didactice de sex masculin din învățământul primar. Astfel, ponderea cadrelor didactice de sex feminin variază între 52% în Liechtenstein și 86% în Letonia¹. În Republica Moldova, în domeniul educațional, femeile acumulează 80%. În 2017, ponderea acestora în învățământul primar și secundar general a constituit 85,9%; în învățământul mediu de specialitate – 71,3%, în cel superior – 54,3% și la treapta învățământului secundar profesional – 54,9%. Dezechilibrele de gen în învățământ sunt, pe de o parte, rezultatul alegerilor conștiente ale absolvenților și al opțiunilor strategice ale femeilor (în special pentru flexibilitatea pe care o asigură meseria de profesor), precum și al stereotipurilor culturale persistente, iar pe de altă parte, este determinat de condițiile pieței muncii, de normele sociale și mesajele culturale.

Astfel, opiniile stereotipice cu privire la învățământ ca fiind o profesie „potrivită” pentru femei joacă un rol important, îndeosebi pentru tinerele care își doresc o familie, copii, având în vedere faptul că meseria permite cadrelor didactice să lucreze cu jumătate de normă și să combine în mod flexibil munca, viața de familie și îngrijirea copiilor.

Dincolo de argumentele ce țin de natura stereotipizată a procesului de orientare vocațională și profesională a copiilor și tinerilor, încă din fragedă copilărie, argumentele de ordin economic par a fi la fel de concludente.

Tabelul 1. Câștigul salarial mediu nominal lunar al profesorilor și salariul mediu pe economie
(Sursa: Biroul Național de Statistică, 2017)

Anii	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Salariul mediu pe economie, lei	2971,7	3193,9	3477,7	3765,1	4172,0	4610,9	5084,0
Salariul în învățământ, lei	2361,0	2805,0	3024,9	3007,7	3357,4	3813,6	4017,7

1 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice.../documents/thematic_reports/120RO.pdf

Deși salariul mediu lunar al profesorilor a crescut ca valoare numerică, raportat la salariul mediu pe economie, acesta a scăzut cu aproape 3 puncte procentuale în ultimii 3 ani și cu aproape 9 puncte procentuale în ultimii 6 ani. Astfel, salariul mediu actual al profesorilor constituie 79% din salariul mediu pe economie.

Figura 1. Câștigul salarial mediu nominal lunar al profesorilor raportat în procente la salariul mediu pe economie (perioada 2010-2016)

Cercetările efectuate în domeniul orientării vocaționale și profesionale a tinerilor evidențiază faptul că asimetriile de gen din anumite meserii sunt construite social, fiind generate și menținute de mecanisme subtile sau uneori chiar evidente de natură socioculturală, care perpetuează stereotipurile de gen și rolurile tradiționale, limitând astfel alegerile, oportunitățile, dezvoltarea și participarea pleneră a femeilor la viața socială și profesională.

Modelele de masculinitate și feminitate acceptate social sunt construite în manieră dihotomică, urmând axele public-privat, activ-pasiv, puternic-slab, autonomie-dependență, rațional-emoțional și astfel setează caracteristici asimetrice, inegal valorizate de către societate. Trăsăturile asociate modelelor de feminitate sunt mai puțin apreciate comparativ cu trăsăturile atribuite modelelor de masculinitate, considerate ca fiind „normă” sau „standard universal”. Cercetările empirice și datele din unele sondaje de opinie relevă faptul că fetelor/femeilor li se indică/sugerează să fie ascultătoare, supuse, dependente, pasive, centrate pe grija față de celălalt și/sau să fie preocupate de propria atractivitate și sexualitate, în timp ce așteptările societății față de băieți/bărbați sunt orientate preponderent spre trăsături ce definesc afirmarea de sine, autonomia și competența. Aceste perspective educaționale și mediatiche opuse determină o dezvoltare diferențiată inefficientă a fetelor și băieților și generează inegalități în sensul supunerii și dependenței, pe de o parte (la fete), și, pe de altă parte, al consolidării puterii, al performanței sociale și profesionale (la băieți).

Studiile asupra dimensiunii de gen a educației în Republica Moldova arată că sistemul de învățământ este conservator și pe alocuri discriminator în privința genului, și nu neapărat doar în raport cu fetele.

În ceea ce privește educația școlară, raportată la criteriul de gen, sunt două tendințe importante care trebuie menționate. Pe de o parte, studiile arată că, atât la nivel european, cât și la cel mondial, numărul fetelor integrate în sistemul școlar de toate gradele a crescut în ultimul secol, mai ales în ultimele decenii, comparativ cu perioada în care ele erau private de acest drept; totodată, spre deosebire de băieți, fetele înregistrează un progres considerabil la capitolul reușită școlară și acces la învățământul superior. Pe de altă parte, se păstrează o inegalitate majoră și un decalaj vizibil între fete și băieți în privința orientării școlare și profesionale, de astă dată în avantajul net al băieților, care sunt direcționați către meserii mai competitive și, respectiv, mai bine retribuite.

Astfel, socializarea de gen diferențiată se regăsește în zona orientării școlare și profesionale, în forma direcționării stereotipice a celor două genuri spre domenii de activitate așa-zise „feminine” sau „masculine”, fetele fiind adesea orientate către poziții subordonate și domenii care implică grija față de celălalt, relaționarea și comunicarea (profesii legate de asistență socială, educație, sănătate, științe umaniste etc.), mai slab valorizate social și economic, care impun un anumit grad de dependență de altcineva (părinți, soț etc.), în timp ce băieții sunt încurajați spre competiție, performanță publică și profesională, fiind orientați spre profesii cu statut social înalt, care presupun și independență economică (domenii tehnice, inginerie, afaceri etc.).

Experții de gen semnalează că în societatea noastră mass-media, școala și alți agenți de socializare de gen oferă puține mesaje și modele care să încurajeze opțiuni socioprofesionale „atipice” pentru fete și băieți. Astfel, în Moldova, ca și în unele societăți europene actuale, socializarea fetelor și băieților rămâne ancorată în modelele rolurilor de gen tradiționale și în stereotipurile de gen, ceea ce împiedică realizarea potențialului copiilor, indiferent de apartenența de gen a acestora.

EFACTELE FEMINIZĂRII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI

În general, profesorii joacă un rol important în trajectoria elevilor în întreaga experiență școlară formală (Baker, Grant și Morlock, 2008). Deși majoritatea cercetărilor privind relațiile profesor-elev investighează anii școlarizării din ciclul primar, profesorii au ocazia unică de a sprijini dezvoltarea academică și socială a elevilor la toate nivelurile de școlarizare (Baker et al., 2008; Bronfenbrenner, 1979; Bronfenbrenner și Morris, 1998). Aliniată la teoria atașamentului (Ainsworth, 1982; Bowlby, 1969), relațiile pozitive cu profesorul le permit

elevilor să se simtă în siguranță în mediile lor de învățare și să furnizeze repere pentru aptitudini sociale și academice importante (Baker et al., 2008; Dearing și Collins, 2011). Profesorii care sprijină elevii pot avea un impact pozitiv asupra rezultatelor lor sociale și academice, ceea ce este important pentru traiectoria lor pe termen lung și, eventual, a ocupării forței de muncă (Baker et al., 2008; O'Connor et al., 2011; Silver et al., 2005).

Atunci când profesorii construiesc legături pozitive cu elevii, sălile de clasă devin spații de sprijin, de angajare în procese de învățare productive, dar și eficiente din punct de vedere social (Hamre și Pianta, 2001), pentru a face față provocărilor academice și pentru a lucra la dezvoltarea social-emoțională. Aceasta include relațiile cu colegii și dezvoltarea stimei de sine și a conceptului de *sine* (Hamre și Pianta, 2001). Prin această relație sigură, elevii învață despre comportamentele adecvate din punct de vedere social, cum să-și proiecteze așteptările academice și cum să le atingă (Hamre și Pianta, 2001). Relațiile pozitive dintre profesor și elev sunt descrise ca fiind calde și pozitive (Hamre și Pianta, 2001).

O serie de studii recente în domeniul economiei au încercat să documenteze efectele feminizării asupra rezultatelor academice, în special performanța la matematică (Ehrenberg și colab. 1995; Nixon și Robinson 1999; Dee 2005, 2007; Winters și colab. 2013). Acestea au scos în evidență faptul că profesorii de sex feminin fie au un efect pozitiv asupra rezultatelor obținute de eleve (Rothstein, 1995; Nixon și Robinson, 1999; Bettinger și Long, 2005; Dee 2007; Hoffman și Oreopoulos, 2009; Carrell și colab., 2010; Winters și colab., 2013 etc.), fie nu au niciun efect asupra acestora (Canes și Rosen, 1995; Ehrenberg și colab., 1995; Neumark și Gardecki, 1998 etc.). Cercetările din ciclul primar sunt mai puține, dar la fel de controversate. De exemplu, un studiu recent în literatura de psihologie educațională a constatat că un profesor-femeie în școala primară determină scăderea scorurilor matematice în rândul elevilor de sex feminin, dar nu și în al celor de sex masculin (Beilock et al., 2010). În schimb, un alt studiu nu a găsit nicio dovadă a unei relații între sexul profesorului de la ciclul primar și rezultatele testelor la matematică și la lectură ale elevilor (Winters et al., 2013).

În 2008 cercetătorul Ben Carrington și colegii săi au efectuat un studiu mai neobișnuit, în cadrul căruia și-au propus să testeze ipoteza conform căreia profesorii de sex masculin produc atitudini mai pozitive în rândul băieților, iar profesorii de sex feminin – în rândul fetelor. Cercetarea s-a bazat pe ipoteza că „femeile ar trebui să învețe fetele, iar bărbații ar trebui să-i învețe pe băieți”. Rezultatele nu au adus dovezi care să susțină afirmația că profesorii de sex masculin pot spori performanța educațională a băieților și nici că profesorii de sex feminin pot spori performanța educațională a fetelor. Unul dintre

motivele pentru corelația nesemnificativă între sexul profesorilor și performanța elevilor ar putea fi faptul că studiul nu a inclus informații despre durata de timp petrecută împreună pentru eșantionul de elevi analizați. Cu toate acestea, când vine vorba de atitudini, copiii ai căror profesori erau femei – atât băieți, cât și fete – au fost mai înclinați să arate atitudini pozitive față de școală decât colegii lor care aveau profesori-bărbați.

Din cauza rezultatelor contradictorii obținute în urma diferitelor studii, subiectul este încă pe larg dezbătut la nivel global. Unele cercetări arată că elevii au rezultate mai bune dacă au un profesor de același sex, altele demonstrează că este mai bine să ai profesori de sex feminin, în timp ce al treilea grup de studii indică faptul că performanța elevilor nu este influențată de sexul profesorilor. Motivele pentru susținerea primului tip de studii se referă la faptul că profesorii ar putea prefera să predea elevilor de același sex sau că stereotipurile de gen pot influența evaluarea elevilor de către profesori. În plus, profesorii pot fi apreciați de către elevi ca model de rol de gen (Carrington și Skelton, 2003; Gray și Leith, 2004; Holmlund și Sund, 2008). În cazul celui de-al doilea tip de studii, se accentuează faptul că elevii care au profesori de sex feminin au performanțe mai bune, subliniindu-se importanța motivației, deoarece profesorii de sex feminin tind să manifeste mai mult sprijin, creează o atmosferă destinsă în clasă și utilizează mai mult stilul de predare centrat pe elev (Stake și Katz, 1982; Singer, 1996; Krieg, 2005; Nelson Laird, 2011).

În învățământul secundar găsim numeroase dovezi că sexul profesorului este irelevant în ceea ce privește rezultatele elevilor. Astfel, o analiză a performanțelor elevilor din învățământul secundar superior (16-18 ani) din 69 de școli din Stockholm (Suedia), Holmlund și Sund (2008) nu atestă dovezi care să arate că sexul profesorilor îmbunătățește rezultatele elevilor. Autorii susțin că diferența de performanță între fete și băieți (în favoarea fetelor) este mai mare la elevii care au mai multe cadre didactice de sex feminin, dar acest efect nu este confirmat în cadrul analizelor de control (cu fluctuația cadrelor didactice și mobilitatea elevilor). Același tip de dovezi este oferit de Ehrenberg et al. (1995) pentru SUA. Datele din studiul longitudinal al învățământului național din 1988, care cuprinde aproape 25000 de elevi din clasele a VIII-a (învățământul secundar inferior), constată că sexul unui profesor nu este corelat cu performanța elevilor (scoruri la testele de matematică și științe).

Cercetarea calitativă a fost desfășurată pe un eșantion format din profesori din liceele din Chișinău și din zonele rurale și a urmărit influența factorilor sociali asupra educației, din perspectivă de gen, prin documentare, observații, discuții de tip focus-grup și interviuri luate elevilor, profesorilor, experților și părinților.

**REZULTATELE CERCETĂRII CALITATIVE
ASUPRA FEMINIZĂRII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
DIN REPUBLICA MOLDOVA**

În 2017 am realizat o cercetare privind feminizarea învățământului din Moldova, în cadrul Programului de burse desfășurat în Proiectul Educațional și finanțat prin Programul *Buna Guvernare* al Fundației Soros-Moldova². Pe lângă cercetarea cantitativă și analiza datelor statistice oferite de evaluarea internațională PISA, cercetarea calitativă a vizat *analiza feminizării învățământului*, prin studierea unor procese, rezultate și interacțiuni care au loc la nivelul societății, al educației/al școlii și sunt construite sociocultural.

Am inițiat această abordare pornind de la patru premise fundamentale: a) feminizarea învățământului nu influențează performanțele academice ale elevilor; b) discrepanța dintre performanțele fetelor și băieților a fluctuat mereu, iar astăzi fetele îi depășesc pe băieți la capitolul rezultate școlare; c) constatările unor cercetări în conformitate cu care lipsa modelelor masculine³ din școli determină rezultate mai slabe ale băieților și anumite probleme în dezvoltarea psihosocială a băieților și fetelor deopotrivă; d) în pofida evoluțiilor rezultatelor educaționale pe care le-au obținut elevele în ultimele decenii, ele au continuat să rămână pe poziții „inferioare” pe piața muncii și în profesii slab plătite/apreciate⁴, aceasta datorându-se unor caracteristici socioculturale (tradiții, stereotipuri, practici socioculturale etc. atât ale bărbaților sau perspectivei majoritare, cât și ale femeilor) și nu sunt cauzate de unele „particularități” esențiale ale genului.

Cercetarea și-a propus să analizeze felul în care actorii școlari (elevii și profesorii), părinții și experții educaționali resimt problema feminizării învățământului, impactul pe care ei consideră că îl are acest fenomen, precum și să identifice soluții pentru depășirea spectrului de probleme determinate de feminizarea învățământului. Cercetarea a oferit interpretări și analize privind modul în care elevii percep sau nu tratamentul preferențial în funcție de gen, discriminarea, segregarea și autosegregarea, stereotipurile de gen și cele socioeconomice, precum și implicațiile educaționale și psihosociale ale feminizării învățământului.

Alături de posibilitatea înțelegerii modului în care interacționează factorii socioculturali școlari (precum relațiile între elevi, profesori și părinți, apartenența de gen și statutul socioeconomic), prin interviuri și discuții în focus-grupuri, observații în mediul școlar, au fost surprinse și modurile în care identitatea de gen se construiește prin elemente culturale particulare ale

mediului sociocultural educațional.

Datele obținute în urma analizei interviurilor și focus-grupurilor au fost organizate pe următoarele subteme⁵:

(1) *Percepțiile și atitudinile cadrelor didactice, elevilor și părinților cu privire la relația profesor/profesoară-elev/ă în procesul de predare-învățare, dar și de evaluare și orientare vocațională și profesională.* Spațiul școlar reunește două tipuri de relații majore în care este implicat un elev: cele dezvoltate în raport cu colegii și cele dezvoltate în raport cu profesorii. Din această perspectivă, procesul de construire a identității de gen a elevului/elevei este unul dublu determinat și se produce, cel mai probabil, prin expunerea atât la stereotipurile de gen ale colegilor, cât și la stereotipurile de gen ale cadrelor didactice.

Răspunsurile elevilor denotă că identificarea de gen este importantă pentru unii dintre elevi care susțin că înțeleg mai bine ceea ce predă profesorul dacă acesta este de același gen cu ei. Este un argument folosit de către cei care consideră că feminizarea educației nu le oferă băieților modele potrivite și, prin urmare, aceștia ar fi dezavantajați de faptul că școala este un mediu feminizat.

Majoritatea părinților și cadrelor didactice afirmă că „genul nu contează” în procesele de învățământ, atât în ceea ce privește calitățile profesionale ale cadrelor didactice, cât și performanța elevilor. Abordând aspectul evaluării, atât elevii și profesorii, cât și părinții, de cele mai multe ori, au specificat că nu se face o distincție clară între cele două genuri atunci când vorbim despre evaluarea rezultatelor școlare. Totuși elevii menționează că și comportamentul, și atitudinea pe care o are elevul/eleva în timpul orelor de curs sunt luate în considerare. Cadrele didactice consideră că este firesc ca atunci când evaluează cunoștințele elevilor și în timpul orelor de curs să se țină cont și de comportamentul elevului, doar că, în așa caz, ei specifică problema de disciplină în agendă, și nu pedepsindu-l/pedepsind-o prin micșorarea notei. Unii copii au semnalat faptul că „celor mai obraznici, fie fete, fie băieți” li se scade totuși nota. Acest fapt nu este considerat oportun de către elevi și părinți, în special de către băieți și părinții de băieți.

Rezultatele analizate din răspunsurile respondenților denotă că traseul educațional către treapta liceală este genizat atât spre profilurile din ciclul liceal, cât și în special la nivelul învățământului profesional, unde repartiția sau alegerea unor meserii se realizează preponderent în funcție de gen. Astfel, se perpetuează nu doar pattern-uri sau „tradiții”, ci și stereotipuri de gen legate de abilități

2 Modernizarea învățământului general în Republica Moldova. Studii de politici educaționale în baza rezultatelor PISA 2015. Chișinău, 2018. (culegere de autori)

3 Connolly (2004).

4 Kenneth, Bowles și Durlauf (2000); Goldberg și Hill (2007).

5 Luând în considerație particularitățile și limitările cercetării calitative și perspectiva de interpretare a datelor care implică un anumit grad de subiectivitate, trebuie menționat faptul că rezultatele cercetării calitative nu trebuie generalizate, ci utilizate mai curând pentru a întregi cercetarea cantitativă.

sau capacități care s-ar reflecta în profesii „mai potrivite” fetelor sau băieților.

Referitor la opțiunile profesionale spre care sunt direcționați elevii, de asemenea, s-a constatat un proces vădit de genizare a unor domenii profesionale. Acestea sunt prezente atât în convingerile elevilor și ale cadrelor didactice, cât și, în mod special, ale părinților. Argumentele părinților țin de rolurile pe care le are femeia în familie și capacitățile sale fizice. Iar argumentele cadrelor didactice prin care își explică de ce orientează elevii spre profesii diferite în funcție de gen sunt mai curând legate de anumite caracteristici aptitudinale și intelectuale. Acest tip de stereotipuri și precepții de gen este reprodus și reconfirmat chiar de către elevi, de cele mai dese ori. *”Broderia este potrivită pentru fete, desigur. Ele au niște caracteristici necesare acestei ocupații, precum creativitatea și simțul frumosului. Ar putea să le prindă bine și în familia pe care o vor avea. Fetele, totuși, nu au aceeași îndemânare la tâmplărie precum băieții”* (T. B., profesoară de *Educație tehnologică*, pensionată). *”Un băiat nu ar fi potrivit să fie bucătar; totuși, îi este dificil să folosească instrumentele necesare la gătit. Fetele, însă, le învață pe parcurs, gătind acasă cu mama, și au nevoie de mai puțină studiere a domeniului”* (V. A., tată de băiat și fată).

Cea mai stringentă problemă menționată deopotrivă de elevi, profesori și unii părinți (în special, mame ale căror soți sunt plecați la munci în afara țării) în ceea ce privește componența de gen a corpului profesoral a fost lipsa bărbaților, în calitate de profesori, dar și în alte roluri profesionale. Părinții și profesorii consideră că acest lucru face dificilă dezvoltarea băieților, deși elevii nu au evidențiat această nuanță. Lipsa modelelor de rol masculin este mai acut percepută în clasele mai mari, unii dintre elevi făcând asumții cu privire la probleme ulterioare de comunicare cu sexul opus.

(2) *Aprecierea mediului familial și școlar (inclusiv a mediului fizic) și a comportamentelor profesorilor, elevi-*

lor și părinților care au legătură cu atmosfera de acasă, din școală și din sălile de curs. Fetele percep mediul școlar ca fiind mai prietenos și familia mai suportivă. Succesul școlar este în favoarea fetelor, dar ele au o încredere în forțele proprii mai scăzută. Probabil că această lipsă de încredere le determină să se implice mai mult și pe termen lung, le asigură performanțe academice mai înalte și o mai mare adaptabilitate școlară. Pe de altă parte, băieții percep mediul școlar mai puțin prietenos, în timp ce familia este percepută ca oferind mai puțin sprijin. Ei compensează aceasta prin încredere mai mare în forțele proprii. Din rezultatele lor școlare, semnificativ mai scăzute decât ale fetelor, rezultă că acest plus de încredere în sine îi face să nu se mai angajeze în activitățile școlare și să aibă un succes școlar comparabil cu al fetelor.

Rolurile de gen în familie sunt preponderent tradiționale. Părinții realizează activități considerate specifice genului pe care îl reprezintă, iar elevii își ajută familia în gospodărie în moduri particularizate genului, cu precădere. Totuși, în mediul urban se constată o flexibilizare a rolurilor de gen în împărțirea sarcinilor în gospodărie. Fetele îndeplinesc atât sarcini considerate „feminine”, cât și cele considerate „masculine”, deși nu prea le sunt solicitate, în timp ce băieții se implică în muncă „feminină” (spălutul vaselor), numărul sarcinilor „masculine” fiind totuși destul de mic în mediul urban (ajutor la repararea calculatorului, dusul gunoiului etc.).

Din interviurile avute cu părinții și copiii s-a constatat faptul că fetele își ajută familia în special la munci considerate tradiționale ca aparținând femeilor (curățenie, făcut mănăcarea, spălat, creșterea fraților/surorilor mai mici), băieții, în schimb, își ajută mama prin mersul la cumpărături, curățenie/ordonarea lucrurilor în camera lui, iar pe tata îl ajută în mici sarcini legate de partea tehnică sau deloc nu îl ajută. Opiniile referitoare la rolurile de gen, sarcinile pe care le îndeplinesc acasă sunt variate atât printre copii, cât și părinți. Răspunsurile cadrelor didactice au confirmat

PROIECTE CEPD

Educație pentru antidiscriminare de gen și șanse egale

Perioada de implementare: Aprilie-noiembrie 2016

Finanțator: Fundația Soros-Moldova

Scopul proiectului: Contribuirea la procesul de optimizare a respectării și promovării nondiscriminării și principiului egalității de gen și oferirii de șanse egale în cadrul demersului didactic preuniversitar

Rezultate: Principiile nondiscriminării de gen și oferirii de șanse egale promovate în contextul școlar preuniversitar; curriculumul *Educație pentru echitate de gen și șanse egale* și un suport didactic actualizate și editate; competențele profesionale ale cadrelor didactice, în vederea promovării corecte, neeronate a principiilor nondiscriminării și educației de gen în cadrul predării acestui curs formate; un program de formare cu 12 sesiuni, 5 activități de follow-up desfășurate; circa 80 de cadre didactice formate etc.

faptul că fără nicio intenționalitate au tendința să distribuie anumite sarcini în clasă în funcție de gen (de ex., udatul florilor – fetelor, iar aranjarea meselor – băieților). Din perspectiva cercetării noastre este important să înțelegem sarcinile realizate în familie și la școală, deoarece acestea sunt mecanismele prin care elevii își internalizează rolurile de gen (sarcini domestice pentru fete și pentru băieți). Ulterior, gradul de înrădăcinare a acestor roluri poate determina modul în care elevii își aleg profilul la liceu sau se gândesc la o profesie de viitor ca „mai potrivită” pentru băieți sau fete.

Chiar dacă spațiul fizic al școlilor nu este organizat cu intenții explicite de a crea zone de gen, totuși acestea există ca spații în care se predau/se învață meserii genizate, respectiv se formează de către înșiși elevii prin preferința față de activități genizate, respectiv prin asocieri intenționate sau spontane de grupuri de gen. Astfel, spațiile de desfășurare a disciplinei școlare *Educația tehnologică* și terenul de sport sunt genizate, perpetuând, prin urmare, modelele tradiționale, conform cărora există meserii/sporturi „potrivite” pentru fete și pentru băieți.

(3) *Așteptările cadrelor didactice, ale elevilor și ale părinților referitoare la performanțele elevilor în funcție de genul acestora.* Modalitățile prin care interacționează profesorii cu elevii sunt reflectate în așteptările pe care aceștia le au de la elevi. Interviuurile realizate au evidențiat faptul că atât așteptările părinților și profesorilor în funcție de genul elevilor, cât și ale elevilor înșiși sunt diferite în funcție de gen. Cadrele didactice consideră că nu există o relație directă între performanțele școlare și genul elevilor. Totuși profesorii menționează câțiva factori considerați importanți pentru a avea performanță școlară precum responsabilitatea, perseverența, cumințenia și motivația de a învăța, iar acești factori sunt asociați în mare măsură fetelor. Drept consecință, se consideră că performanțele elevilor sunt determinate de cele mai multe ori de cumințenia și responsabilitatea acestora și de faptul că sunt sărăcuțioase, în timp ce rezultatele bune obținute de băieți sunt puse pe seama abilităților, ambiției și inteligenței. În linii generale, părinții împărtășesc atitudini similare cu cele ale cadrelor didactice.

De multe ori în răspunsurile primite de la cadrele didactice intervievate apar diferențe de gen care fac referire la caracteristicile personale atribuite fetelor/băieților. Prezența unei calități considerate în mod tradițional ca aparținând celuilalt gen pare a fi mai valoroasă. Totuși, în interviurile noastre s-a conturat următoarea tendință: prezența la băieți a trăsăturilor de tipul sensibilitate sau conștiințiozitate (care sunt în mod normal atribuite fetelor) este mai apreciată decât în cazul când anumite „trăsături masculine” (precum curajul/îndrăzneala) sunt manifestate de către fete.

Din opiniile exprimate de către elevii din școlile cercetate se pot desprinde, alături de așteptări neutre în funcție de gen, o serie de expectanțe clar corelate cu genul elevilor.

Deși evită să facă generalizări și aduc totdeauna și contra-exemple, cadrele didactice susțin că există într-o oarecare măsură un pattern care se confirmă, anume că fetele sunt mai bune la anumite discipline considerate feminine (*Limba română*), iar băieții la discipline considerate tradițional masculine (*Matematica, Educația fizică*).

(4) *Convingerile cadrelor didactice, elevilor și părinților cu privire la caracteristicile elevilor și ale corpului profesoral prin prisma dimensiunii de gen.* Analiza interviurilor și observațiile, precum și aspectele istoriografice au permis investigarea unor *tipuri de discursuri* care caracterizează grupurile de gen, în ansamblu, statutul acestora ca elevi în învățământ și discriminarea, neintenționată, la nivel discursiv. Astfel, se constată elemente ale ”discursurilor de etichetare” (stigmatizatoare), ”discursurilor compătimitoare” (în care situația unuia dintre genuri este compătimită), ”discursurilor de normalizare” (în care situația lor este raportată la o normă spre care trebuie să se tindă) și mai puține elemente ale ”discursurilor civilizatoare” (în care depășirea diferențelor de gen este asociată cu „emanciparea” societății). Aceste constatări sunt foarte valoroase prin prisma dezvoltării identității de gen, dar și a proceselor de *autoidentificare de gen*, pe care acești elevi și le fac, precum și de *hetero-identificări de gen*, făcute de elevii din grupul de gen diferit.

Deși admit pista greșită în discursul către elevi, majoritatea profesorilor susțin că obișnuiesc să formuleze recomandări în funcție de sexul elevilor. În cazul băieților, cele mai frecvente exemple sunt: trebuie să se comporte frumos, să fie respectuoși, să protejeze, să nu fie violenți cu fetele; să respecte fetele, să se poarte delicat cu ele și să le apere atunci când e cazul; să fie mai atenți la igiena personală, să fie cuminți („cum sunt fetele”); să fie atenți în timpul lecției; să nu plângă („pentru că sunt băieți”) etc. Principalele recomandări pe care cadrele didactice investigate le-au prezentat, în cazul fetelor, sunt următoarele: să se implice în activitățile care țin de aspectul clasei; să aibă o ținută îngrijită, să fie decente („să nu se machieze excesiv”); să vorbească frumos; să fie gospodine; să fie ordonate și responsabile („căci ele vor fi baza familiei de mâine”); să fie răbdătoare în raport cu băieții. După cum se observă, atât în cazul fetelor, cât și în cazul băieților, majoritatea acestor recomandări țin de disciplină, maniere, limbaj sau ținută. Astfel, profesorii au tendința de a se referi în cazul fetelor, în principal, la aspectul exterior și la anumite roluri de gen tradițional feminine, în timp ce în cazul băieților recomandările se referă cu predilecție la disciplină.

Opinii similare au împărtășit și părinții implicați în cercetare. Referitor la competențele profesionale ale cadrelor didactice, în răspunsurile oferite de elevi nu se face nicio distincție între cadrele didactice femei și bărbați: în general, și unii, și alții dispun de o bună pregătire de specialitate. Diferențe semnificative intervin în privința altor trăsături pe care elevii le asociază cadrelor didactice.

Astfel, conform reprezentărilor acestora, profesoarele manifestă mai multă înțelegere față de problemele elevilor, mai multă blândețe, răbdare, fiind mai indulgente. De asemenea, elevii apreciază că profesoarele manifestă abilități mai bune de comunicare și sunt mai puțin autoritare.

În același timp, elevii opinează că, spre deosebire de profesoare, profesorii sunt mai puțin înțelegători, mai fermi, au mai multă autoritate în fața elevilor, în special a băieților. Focus-grupurile au scos în evidență faptul că proporția elevilor care își exprimă preferința pentru profesori sau pentru profesoare este relativ redusă (această diferență este mare în rândul elevilor din cl. VI-VII), deși corpul profesoral este asociat cu trăsături diferite în funcție de apartenența la un anumit sex. Astfel, și fetele, și băieții preferă cadrele didactice femei pentru trăsăturile lor empactice, iar profesorii-bărbați sunt preferați pentru comportamentul lor mai autoritar. Atât fetele, cât și băieții și-au exprimat dorința de a avea cadre didactice de ambele sexe, preferabil în proporție egală. *”Deși în școala noastră sunt mai multe femei-profesor, ele sunt la fel de severe și bune profesioniste ca un bărbat și au o bună pregătire în disciplina pe care o predau. Unele însă nu au suficientă autoritate la clasă și din cauza aceasta se face mai mare gălăgie și e greu să înțeleg tema. În cazul profesorilor-bărbați, însă, ei nu au suficientă răbdare să ne mai explice încă o dată dacă nu am înțeles bine tema, sunt mai exigenți decât doamnele profesoare și uneori sunt duri cu băieții”* (G.T., elevă cl. VIII).

În același timp, părinții au specificat că nu au o anumită preferință, argumentând că „genul cadrului didactic nu are importanță”, dar că în clasele primare și primele clase gimnaziale este recomandabil să fie mai multe femei, pentru a reuși să creeze o atmosferă binevoitoare în clasă și a ajuta elevii să se acomodeze optimal din punct de vedere psihologic la schimbările din viața de elev.

Majoritatea profesorilor implicați în discuții au afirmat că nu manifestă atitudini preferențiale față de fete sau băieți, comunică la fel de bine și cu unii, și cu alții, relațiile sunt apropiate și se bazează pe încredere reciprocă etc.

În baza datelor cercetării calitative, se poate constata faptul că bărbații nu acced la meseria de profesor în mare parte din cauza stereotipurilor de gen persistente și a normelor culturale, precum și a retribuției joase.

Recomandare: Transformarea domeniului de învățământ într-o alegere atractivă pentru carieră.

Posibile puncte de intrare: a) îmbunătățirea prestigiului social al meseriei, al imaginii meseriei și imaginii de sine a cadrelor didactice, accentuarea importanței muncii lor la nivel național și prezentarea acestora ca modele de rol pentru elevi și studenți; b) construirea unor legături mai strânse între școli și comunitate, de ex., cu părinții și angajatorii, cu profesioniști pensionați sau migranții reveniți acasă pentru a spori participarea bărbaților în învățământ; c) oferirea unor oportunități de a vizita școli, de a observa activitatea cadrelor didactice

și a se implica în activități de voluntariat pentru studenții din învățământul terțiar; d) îmbunătățirea imaginii învățământului prin intermediul campaniilor publice în mass-media; e) elaborarea de programe promoționale care să permită schimbarea carierei înspre domeniul profesoral; f) promovarea beneficiilor învățământului pentru grupurile subreprezentate, de ex., bărbați și reprezentanții minorităților, pentru a spori diversitatea corpului profesoral.

Recomandare: Extinderea bazinului profesional (implicit a corpului didactic).

Posibile puncte de intrare: a) facilitarea accederii în meserie a exponenților unor profesii din afara învățământului, dar cu experiență relevantă în lucrul cu copiii, prin acordarea de posibilități adecvate pentru reprofilare; b) promovarea mobilității profesorilor în cadrul tuturor nivelurilor educaționale, prin asigurarea unei educații diferite și a formării continue adecvate necesităților de instruire; c) menținerea legăturii cu foștii profesori, informându-i despre evoluțiile educaționale și locurile de muncă disponibile; d) implementarea unor programe de coaching și mentorat pentru noii profesori, pentru femeile revenite din concediu de îngrijire a copiilor (și tații, dacă sunt) sau pentru bărbații care sunt în proces de reorientare profesională, adițional la oferirea programelor de recalificare specifice; f) înlocuirea sistemului de salarizare unic cu scale de salarizare competitive, mai flexibile, care iau în considerare profesorul și calificările acestuia, performanța profesională în baza rezultatelor elevilor etc.; g) implementarea unor programe care să ofere ajutor pentru transport în cazul profesorilor din zone îndepărtate sau bonusuri pentru cei cu dizabilități.

De asemenea, datele calitative analizate evidențiază un nivel insuficient de informare și conștientizare a profesorilor cu privire la necesitatea introducerii dimensiunii de gen în mod transversal în procesele de învățământ.

Recomandare: Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților cadrelor didactice în domeniul psihosocial, de gen și al incluziunii sociale, al nondiscriminării și toleranței.

Posibile puncte de intrare: a) elaborarea unei declarații clare și concise/liste de verificare sau a unui profil despre ceea ce se așteaptă să știe, să creadă și să poată face profesorii în raport cu paradigma de gen și incluziune socială în educație; b) utilizarea acestor liste de verificare ca un cadru de referință pentru profesori, care să le ghideze educația inițială, certificarea cadrelor didactice, dezvoltarea profesională continuă și avansarea în carieră; c) promovarea abordării conform căreia dezvoltarea cadrelor didactice este o experiență de învățare pe tot parcursul vieții și satisfacerea nevoii de actualizare a cunoștințelor și abilităților, pentru a răspunde schimbărilor rapide din societate, școli, carierele de lungă durată ale multor profesori și nevoia de actualizare a competențelor; d) oferirea de oportunități pentru profesori de a realiza eficient reconcilierea vieții de familie cu viața profesională; e) stabilirea procedurilor

(inclusiv testări psihologice) și a cadrelor normative pentru a evalua dacă cei care doresc să devină profesori au motivație, abilități, cunoștințe și calități personale necesare acestei meserii.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Antecol H., Eren O., Ozbeklik S. The effect of teacher gender on student achievement in primary school.
2. Beilock S.L. et al. Female teachers' math anxiety affects girls' math achievement. In: PNAS, 107 (5), 2010, pp. 1860-1863.
3. Ehrenberg R. G. et al. Do teachers' race, gender, and ethnicity matter? Evidence from the National Education Longitudinal Study of 1988. In: Industrial and Labor Relations Review, 48(3), 1995, pp. 547-561.
4. Escardíbul J.-O., Mora T. Teacher Gender and Student Performance in Mathematics. Evidence from Catalonia (Spain). In: Journal of Education and Training Studies, 1 (1), 2013.
5. Hamre B.K., Pianta R. C. Early teacher-child relationships and the trajectory of children's school outcomes through eighth grade. In: Child Development, 72, 2001, pp. 625-638.
6. Holmlund H., Sund K. Is the gender gap in school performance affected by the sex of the teacher. In: Labour Economics, 15 (1), 2008, pp. 37-53.
7. Winters M. et al. The effect of same-gender teacher assignment on student achievement in the elementary and secondary grades: Evidence from panel data. In: Economics of Education Review, 34, 2013, pp. 69-75.
8. <https://steinhardt.nyu.edu/appsych/opus/issues/2013/fall/gallagher>